

KISHKENE BALALARDI' EKOLOGIYALIQ T'ARBIYALAWDA ERTEKLERDEN, MULTFILMLERDEN PAYDALANIW HAQQIDA

Janiyazova Ulzada Maxmudovna

T'arbiyashi, Nókis qalasındađı Kásiplik kónlikpeler orayı.

Nókis, Ózbekstan.

+998991183221

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412008>

Ekologiyalıq bilimlerde insan sanasına tolıq jetkeriw ásiyese jas áwlatlarđa ekologiyalıq túsiniklerde ekologiyalıq mádeniyatlılıqtı sińdiriw búgingi kúnniń talabı bolıp qalmaqta. Tábiyat qushađında jasawshı hár bir adam onıń gózzalıđınan nár aladı, onnan ruwxıy azıqlanıwı arqalı sanası rawajlanadı hám tábiyattan paydalanıw zárúrligin túsinedi.

Demek, adam – tábiyattıń bir bólegi bolıp xızmet atqaradı eken. Nemes jazıwshısı Novalis «Biz bir waqıttıń ózinde tábiyat qushađında hám onnan sırtta tamız. Sonıń menen birge kózge kórinbeytuđın sezimler arqalı jáne de jaqınlaymız» dep adam psixologiyasındađı biologiyalıq zanlılıqlar menen sezimlerde qabıllaw ózgesheliklerin organikalıq jaqtan biriktiredi.

Haqıyqatında da adam tábiyat kórinislerin kóriw organları arqalı tallasa, onıń áhmiyetin túsindiriw, psixologiyalıq qabıllaw arqalı qabıl etip tallaydı hám juwmaq shıđaradı. Nátiyjede, tábiyattıń tásirlerinen adam organizmdegi ózgerisler kelip shıđadı.

Keyingi jılları oqıtıw hám tárbiya jumıslarındađı unamsız háreketlerde, oqıwshılardıń bilim dárejesindegi kemshiliklerde ekologiyalıq apatshılıqtıń tásiyri dep tanıp, sonıń ayıpkerin izlew menen háleksiz. Tiykarınan tábiyattıń sırlı áleminen paydalanıwdı xalıq óz pedagogikalıq kóz qarası menen túsinetiwge talpınıp kelgen.

Mısalı, xalıq awız dóretpelerinde «Tawlı jer bulaqsız bolmas», «Qarlıgash báhár nıshanı», «Shađala kelmey – jaz bolmas, shalqıp atpay kól bolmas» t.b. qusađan naqıl – maqallardı dóretiw arqalı jas áwlatlardı tábiyatqa beyimlesiwge jol kórsetip, onıń sociallıq ekologiyalıq baylanısların ózlestiriwge tiykar salıp ketken.

Ekologiyalıq talaplar haqqında danalar sózinde: «Tábiyat ústinen erisken jeńislerimizden artıqsha quwanbayıq. Bunday artıq ketken jeńisler ushın ol bizden ósh alıwı múmkin» delingendey házirgi ekologiyalıq apatshılıqtı bizden tábiyattıń ósh alıp atırđanın túsinetiw gerek.

Sonıń ushın da hár bir sabaq barısında úyreniletuđın temanıń mazmunına qaray ekologiyalıq bilim hám tárbiyanı baylanıstırıp ótiwimiz lazım. Oqıw kitabı sabaqlıđınan tábiyat kórinisleri súwretlenetuđın shıđarmalar kóbirek orın alsa ekologiyalıq bilim beriw júz payız orın aları sózsiz. Hám oqıwshılardıń estetikalıq zawıq alıwın hám tábiyat qublıslarına qızıđıwshılıđın payda etetuđın sezimlerde rawajlandıradı. Nátiyjete oqıwshı kompleksli bilim menen támiyinlep, onıń logikalıq oy - órisin iyimlilik penen qurallanıw baradı.

Mısalı N.Japakovtıń «Báhár», B.Qayıpnazarovtıń «Kók emen», N.Dabilovtıń «Jaz máwsimi», X.Seytovtıń «Aral», M.Seytniyazovtıń «Ámiw, Aral meniń ómirimde», A.Musaevtıń «Moynaq», I.Yusupovtıń «Aral ellegiyaları» qosıqlarında ana tábiyattıń kórinisi súwretlenedi, onıń bala tárbiyasındađı ullılıđı, watanđa bolđan patriotlıq sezimlerde payda etetuđınlıđı sózsiz.

Usı shıđarmalardı úyreniwde ekologiyalıq tárbiya beriw birge tayın túsinetiw jeńil formada kóz aldımızđa elesleydi. Biraq balanıń fiziologiyalıq psixologiyalıq ólshemlerin alıp

qarağanda ideyalıq, tariyxıylıq, sociallıq mashqalardı aldımızğa jayıp taslaw wazıypasın atqarğanlıgın moyınlağımız kelmeydi.

Kishkene balalar hár qanday bilimdi oy – órisi arqalı qabıllaw kónlikpesi menen keńeytip, óz sezimlerin sóz arqalı bayanlap baradı.

Gúz kórinisi samallardıń esiwi, suwdıń ağıwı, hawanıń salqın tartıwı t.b. ózgerislerdi awıl xojalıq ónimlerin jıynawdağı mashqalalarğa baylanıstırıw arqalı oqıwshınıń pikir júritiw uqıplılıgın kompleksli rawajlanıw menen birge sabaqlıqtıń mazmunlılıgına erisiledi. Oqıwshıǵa ekologiyalıq bilim hám tárbiyanıń tıp tiykarǵı talapların biliwde psixologiyalıq jol – joba berip barıladı.

Ekologiyalıq tárbiya mashqalalardıń tek kópshiliktiń kúsh salıwları menen ámelge asıratuǵınına isenemiz. Eger hár bir pedagog óz tájiriybesinde balalardıń tábiyattı úyreniwine azǵanday bolsa da múmkinshilik jaratıp berse, bul ulıwma xalıqlıq múlkke qosqan úlken baylıǵı bolıp esaplanadı.

Kishkene balalarǵa tábiyat, haywanat, ósimlikler dúnyası menen tanıstırıwda, olardıń jámiyetin kórsetiwde ertekler hám gúrrińlerden paydalanıw balalar ushın júdá qızıqlı boladı.

Máselen, kishkene balalar multfilmlerdi júdá jaqsı kóredi. Mine sol balalar ushın súykimli «Etik kiygen pıshıq» (Kot v sapogax) multfilmi.

Bul multfilmdegi bas qahraman Pıshıq. Bir ǵarrınıń úsh balasınıń kishkentayına násilge pıshıq beriledi. Úlken balasına atasınıń jayı, ekinshisine eshek, al úshinshisi balasına pıshıq tiysedi. Biraq bul pıshıq júdá aqıllı, shaqqan hám qayırqom bolıp iyesin patshaǵa kúyew bala dárejesine jetkeredi. Ol pıshıq adamxor dáwdi de aldap jeńedi, iyesin kóp jerleri, malları, atızları, biydayları sarayı bar bay qılıp kórsetip murat maqsetine jetkeredi. Mine bul ertek multfilmde Pıshıq úlken qahramanlıq islerdi atqaradı, jas gedey iyesin patshanıń qızına úylendiredi. Bul multfilmdegi kórgen kishkentay balalar pıshıqtı jaqsı kórip qaladı, oǵan húrmeti, súyispenhiligi artadı.

Biz ayırım waqıtları kishkene balalardıń úy haywanların ásirese pıshıqlardı azaplap, urıp, qıynap atırǵanlıǵınıń guwası bolǵanbız.

«Ivanushka» atlı ertekte qız anası úkesi Ivanushkaǵa jerdegi jaman suwdı ishse ilaq bolıp qalasań degenine qaramay bul suwdı ishıp ilaqqa aylanadı. Sońınan olar kóp azaplar kóredi hám kóp qıyınshılıqlardan keyin zorǵa qaytadan bala qálpine keledi. Bul ertekte patas, nátiyjesin kórip turmız. Temek jerdegi, patas suwlardı ishiwge bolmaydı eken. Bul ertek balalardı ekologiyanıń tazalıǵın saqlawǵa shaqırıp tur.

Kórip turǵanıımızday hár bir ertek, gúrriń, multfilm balalardı tazalıqtı saqlawǵa úyretedi, mıssallar keltiredi.